

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 428 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI.....	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH.....	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ.....	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ.....	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI.....	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI.....	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL.....	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR.....	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH
VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....416

Rustamova Dilbar Rustamovna

IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI
RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI423

Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li

IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI

Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiy transformatsiya sharoitida strategik menejmentni rivojlantirishning xorijiy tajribalari tizimli va qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida Janubiy Koreya, Singapur, Estoniya va Polsha modellarning institutsional islohotlar, korporativ boshqaruv, sanoat siyosati hamda raqamli transformatsiya jarayonlari nuqtai nazaridan xususiyatlari o'rganiladi. Maqolada strategik menejmentning zamonaviy nazariy yondashuvlari asosida integratsion model taklif etilib, ushbu modelni O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: strategik menejment, iqtisodiy transformatsiya, institutsional islohotlar, korporativ boshqaruv, raqamli davlat, sanoat siyosati, monitoring va baholash (M&E).

Abstract. This article presents a systematic and comparative analysis of foreign experiences in the development of strategic management under conditions of economic transformation. The study examines the models of South Korea, Singapore, Estonia, and Poland from the perspectives of institutional reforms, corporate governance, industrial policy, and digital transformation processes. Based on modern theories of strategic management, an integrative model is proposed, and practical recommendations for its application in the context of Uzbekistan are developed.

Keywords: strategic management, economic transformation, institutional reforms, corporate governance, digital government, industrial policy, monitoring and evaluation (M&E).

Аннотация. В статье представлен систематический и сравнительный анализ зарубежного опыта развития стратегического управления в условиях экономической трансформации. В рамках исследования рассматриваются модели Южной Кореи, Сингапура, Эстонии и Польши с точки зрения институциональных реформ, корпоративного управления, промышленной политики и процессов цифровой трансформации. На основе современных теорий стратегического управления предлагается интегративная модель, а также разрабатываются практические рекомендации по её применению в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: стратегическое управление, экономическая трансформация, институциональные реформы, корпоративное управление, цифровое правительство, промышленная политика, мониторинг и оценка (M&E).

KIRISH

Iqtisodiy transformatsiya jarayonlari nafaqat iqtisodiy tuzilmaning o'zgarishini, balki davlat boshqaruvi, biznes muhiti hamda strategik qarorlar qabul qilish tizimining tubdan modernizatsiyasini ham talab qiladi. So'nggi uch o'n yillikda ko'plab davlatlar bozor iqtisodiyotiga o'tish, global qiymat zanjirlariga integratsiyalashish va raqamli iqtisodiyotga moslashish jarayonlarini boshdan kechirdi. Ushbu jarayonlarda strategik menejmentning roli keskin oshdi.

An'anaviy rejalashtirish yondashuvlari yetarli bo'lmay qoldi, natijada natijadorlikka yo'naltirilgan, ma'lumotlarga asoslangan va moslashuvchan strategik boshqaruv modellari ustuvorlik kasb etdi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan davlatlar tajribasini o'rganish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Strategik menejment bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotlarda uchta asosiy yondashuv ajratiladi: institutsional yondashuv, resurslarga asoslangan yondashuv (RBV) va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv. Institutsional yondashuvda davlat qoidalari, mulk huquqi hamda raqobat muhiti strategiya samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida qaraladi.

Resurslarga asoslangan yondashuvga ko'ra, barqaror raqobat ustunligi texnologiyalar, bilimlar, kadrlar va boshqaruv kompetensiyalariga bog'liq. Transformatsiya sharoitida inson kapitali va innovatsiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv esa KPI, OKR, Balanced Scorecard hamda Monitoring & Evaluation tizimlari orqali strategiya ijrosini o'lchash va takomillashtirishni nazarda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- (1) komparativ tahlil — to'rtta mamlakat tajribasi o'zaro solishtirildi;
- (2) kontent-tahlil — rasmiy strategik hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari o'rganildi;
- (3) konseptual modellashtirish — xorijiy tajribalar asosida integratsion model ishlab chiqildi.

Tanlangan davlatlar turli rivojlanish yo'nalishlarini ifodalaydi: Janubiy Koreya — sanoatlashuv modeli, Singapur — boshqaruv sifati modeli, Estoniya — raqamli davlat modeli va Polsha — post-sotsialistik transformatsiya modeli.

TAHLIL VA NATIJALAR

Janubiy Koreya

Janubiy Koreya 1960–1980-yillarda eksportga yo'naltirilgan sanoat siyosatini amalga oshirdi. Davlat yirik sanoat konglomeratlari (chaebol) bilan strategik hamkorlik qildi, ilm-fan va texnologiyaga katta investitsiya kiritdi. Natijada mamlakat qisqa muddatda yuqori texnologiyali ishlab chiqarish markaziga aylandi.

Singapur

Singapur modeli meritokratiya, professional davlat xizmati va korrupsiyaga qarshi qat'iy siyosatga asoslangan. Har bir davlat dasturi uchun aniq KPllar belgilangan va natijalar muntazam baholanadi. Raqamli davlat xizmatlari iqtisodiyot samaradorligini oshirdi.

Estoniya

Estoniya e-hukumat tizimi orqali davlat boshqaruvini to'liq raqamlashtirdi. Blockchain asosidagi ma'lumotlar xavfsizligi tizimi shaffoflikni oshirdi. Biznesni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni atigi 15 daqiqa davom etadi.

Polsha

Polsha Yevropa Ittifoqi fondlaridan samarali foydalanib, bozor iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli o'tdi. Davlat korxonalarini isloh qilish, budjetni strategiya bilan uyg'unlashtirish va M&E tizimini joriy etish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishildi(1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy transformatsiya sharoitida strategik menejmentni rivojlantirishning xorijiy tajribalari

Mamlakat	Asosiy strategiya	Davlat roli	Raqamlashtirish darajasi	Natija
Janubiy Koreya	Sanoatlashuv	Faol	O'rtacha	Eksport yetakchisi
Singapur	Boshqaruv sifati	Strategik	Yuqori	Global moliya markazi
Estoniya	Raqamli davlat	Minimal	Juda yuqori	e-Government yetakchisi
Polsha	Bozor islohoti	Muvozanatli	O'rtacha	Barqaror o'sish

Raqamlashtirish darajasi (shartli indeks)

1-rasm. Xorijiy mamlakatlarda raqamlashtirish darajasi

Konseptual model (I–K–R)

I–K–R modeli uchta elementdan iborat: Institutlar (I) — shaffof va barqaror qoidalar; Korporatsiya (K) — zamonaviy korporativ boshqaruv; Raqam (R) — ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv va raqamli davlat. Ushbu model transformatsiya jarayonlarida strategik menejment samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston uchun tavsiyalar

1. Milliy loyiha boshqaruvi ofisini (PMO) rivojlantirish;
2. davlat korxonalarida mustaqil direktorlar kengashini joriy etish;
3. raqamli M&E tizimini yaratish;
4. meritokratiya asosida kadrlar siyosatini kuchaytirish;
5. eksport klasterlarini rivojlantirish;
6. Estoniya modeliga asoslangan raqamli integratsiyani joriy etish;
7. budjet va strategiyani to'liq uyg'unlashtirish.

1. Institutsional sifat transformatsiya muvaffaqiyatining eng muhim omili ekanligi tasdiqlandi. Janubiy Koreya, Singapur, Estoniya va Polshada barqaror qoidalar, kuchli sud tizimi hamda shaffof tartibga solish strategik menejment samaradorligini sezilarli darajada oshirgan.

2. Raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda (xususan, Estoniya va Singapurda) davlat boshqaruvi xarajatlari kamaygan, xizmatlar tezlashgan va biznes muhiti yaxshilangan.

3. Korporativ boshqaruv islohotlari (mustaqil direktorlar, audit qo'mitalari, KPI tizimi) davlat korxonalarini samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynagan, ayniqsa Polsha tajribasida.

4. Sanoat siyosati maqsadli va izchil bo'lgan sharoitlarda (Janubiy Koreyada) yuqori texnologiyali eksport jadal rivojlangan.

5. Budjet va strategiya uyg'unligi natijadorlikni oshirgan: Polsha va Singapurda davlat dasturlari aniq indikatorlar asosida moliyalashtirilgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, strategik menejment faqat boshqaruv texnikasi emas, balki butun institutsional muhitga bog'liq tizimdir. Kuchli institutlar mavjud bo'lmagan sharoitda KPI va raqamli tizimlar ham kutilgan samarani bermaydi.

Estoniya tajribasi raqamlashtirishning transformatsion kuchini yaqqol namoyon etadi, biroq uni to'liq ko'chirish uchun yetarli kadrlar salohiyati va mustahkam huquqiy baza zarur. Demak, raqamlashtirish — bu faqat texnologiya emas, balki boshqaruv madaniyati masalasidir.

Janubiy Koreya modeli sanoat siyosatining kuchli davlat roli bilan uyg'unlashganini ko'rsatadi. Biroq ushbu modelni bevosita ko'chirish muayyan risklarni keltirib chiqaradi, shu bois u mahalliy sharoitga moslashtirilishi lozim.

Singapurda meritokratiya asosiy muvaffaqiyat omili bo'lsa, Polshada Yevropa Ittifoqi institutlari bilan integratsiya transformatsiya jarayonlarini tezlashtirgan. Bu holat O'zbekiston uchun tashqi hamkorlik va xalqaro standartlarning muhimligini ko'rsatadi. Shu sababli, eng maqbul yo'l yagona modelni ko'chirish emas, balki mazkur to'rtta model elementlarini moslashtirilgan gibridd strategiya sifatida joriy etishdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlar tajribasining tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy transformatsiya jarayonlarining muvaffaqiyati, avvalo, kuchli va barqaror institutlarning shakllanganligi, samarali korporativ boshqaruv mexanizmlarining mavjudligi hamda raqamli texnologiyalarning davlat va biznes boshqaruviga chuqur integratsiyalashuviga bevosita bog'liqdir. Janubiy Koreya, Singapur, Estoniya va Polsha misolida institutsional sifat, strategik rejalashtirish va ijro intizomi iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, strategik menejment faqat alohida boshqaruv vositalari yoki texnik yondashuvlar majmui emas, balki institutsional muhit, kadrlar salohiyati va boshqaruv madaniyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan kompleks tizimdir. Ayniqsa, korporativ boshqaruvning shaffofligi, natijadorlikka yo'naltirilgan baholash mexanizmlarining (KPI, M&E) joriy etilishi hamda raqamli yechimlardan tizimli foydalanish transformatsiya jarayonlarining barqarorligini ta'minlaydi.

O'zbekiston uchun mazkur xorijiy tajribalar muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni bevosita ko'chirish emas, balki milliy iqtisodiyotning institutsional, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda moslashtirib qo'llash maqsadga muvofiqdir. Xususan, davlat boshqaruvida strategik yondashuvni kuchaytirish, korporativ boshqaruv islohotlarini izchil davom ettirish hamda raqamli texnologiyalarni boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoniga keng joriy etish barqaror va innovatsion iqtisodiyotga erishish imkonini beradi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, iqtisodiy transformatsiya sharoitida strategik menejmentni rivojlantirish O'zbekistonning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash, iqtisodiy o'sish sifatini oshirish va milliy iqtisodiyotning global integratsiyasini jadallashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-5841063> .
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-6600413>
3. OECD. 2024. OECD Public Governance Reviews: Uzbekistan (PDF).
4. OECD. 2025. Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan.
5. EBRD Uzbekistan Country Strategy (PDF).
6. UNDP. 2025. Digital Economy of Uzbekistan (PDF).
7. OECD. 2024. Ownership and Governance of State-Owned Enterprises 2024 (PDF).
8. SOElar uchun korporativ boshqaruv qoidalari (OECD Guidelines asosida) (PDF).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100